

LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : JURNAL ILMIAH

Judul Jurnal Ilmiah (Artikel) : Inter-Governmental Ideal Relationship in The Management of Mineral and Coal Resources,
 Jumlah Penulis : 1 (satu) Orang
 Penulis Jurnal Ilmiah : Dr. Suryaninggi, S.Pd., M.H
 Status Pengusul : Mandiri
 Identitas Jurnal Ilmiah :
 a. Nama Jurnal : IOSR Journal of Humanities and Social Science (IOSR-JHSS)
 b. Nomor e-ISSN : 2279-0837
 c. Volume/No/Tahun : Vol. 22, Issue 8 Ver. 1, August 2017
 d. Penerbit : International Organization Of Scientific Research (IOSR)
 e. DOI artikel : DOI 10.9790/0837-2208010610
 f. Alamat Web Jurnal : www.IOSR_journals.org
 g. Terindeks di : American National Engineering Database (ANED)
<https://zenodo.org/record/3236640/files/Xb5qkS-vJU>
<https://zenodo.org/record/3333955/files/Xcjh6S-vIL>

Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah
 (beri pada kategori yang tepat)

- Jurnal Ilmiah Internasional
 Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi
 Jurnal Ilmiah Nasional Tidak Terakreditasi

Hasil Penilaian *Peer Review* :

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah			Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internasional ☒	Nasional Terakreditasi ☐	Nasional Tidak Terakreditasi ☐	
a. Kelengkapan unsur isi artikel (10%)	2,0			2
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)	6,0			6
c. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)	6,0			6
d. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%)	6,0			6
Total = (100%)	20,0			20

Catatan Penilaian oleh Reviewer:

Unsur karya ilmiah lengkap sesuai ketentuan dan persyaratan sebuah jurnal, karya ini mencakup ruang lingkup yang sangat spesifik, didukung oleh metode penelitian yang jelas dengan hasil dan pembahasan merujuk pada lebih dari 25% pustaka yang digunakan. Data sesuai dengan yang diperlukan serta dianalisis untuk menjawab tujuan akhir penelitian, dan menggunakan publikasi rujukan dalam 5 tahun terakhir lebih dari 25% dari total rujukan. Merupakan hanya terindeks IOSR-JHSS 2017

Samarinda, 15 April 2019

Reviewer 1

 Dr. Juvanti Pardosi, M.Si
 NIP. 196403191991031002

Unit kerja: Universitas Mulawarman

LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : JURNAL ILMIAH

Judul Jurnal Ilmiah (Artikel) : Inter-Governmental Ideal Relationship in The Management of Mineral and Coal Resources.

Jumlah Penulis : 1 (satu) Orang

Penulis Jurnal Ilmiah : Dr. Suryaningti, S Pd., M.H

Status Pengusul : Mandiri

Identitas Jurnal Ilmiah :

a. Nama Jurnal : IOSR Journal of Humanities and Social Science (IOSR-JHSS)

b. Nomor e-ISSN : 2279-0837

c. Volume/No/Tahun : Vol. 22, Issue 8 Ver. I, August 2017

d. Penerbit : Journal of Humanities and Social Science (IOSR)

e. DOI artikel : DOI:10.9790/0837-2208010610

f. Alamat Web Jurnal : www.IOSRjournals.org

g. Terindeks di : American National Engineering Database (ANED)
<https://zenodo.org/record/3236640#.Xb15qKS-yIU>
<https://zenodo.org/record/3533955#.XcfnJ6-S-yIU>

Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah (beri ✓ pada kategori yang tepat)

- Jurnal Ilmiah Internasional
- Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi
- Jurnal Ilmiah Nasional Tidak Terakreditasi

Hasil Penilaian Peer Review :

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah			Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internasional ☒	Nasional Terakreditasi ☐	Nasional Tidak Terakreditasi ☐	
a. Kelengkapan unsur isi artikel (10%)	2,0			2
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)	6,0			6
c. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)	6,0			6
d. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%)	6,0			6
Total = (100%)	20,0			20

Catatan Penilaian oleh Reviewer:

Unsur karya ilmiah lengkap sesuai ketentuan dan persyaratan sebuah jurnal, karya ini mencakup ruang lingkup yang sangat spesifik, didukung oleh metode penelitian yang jelas dengan hasil dan pembahasan merujuk pada lebih dari 25% pustaka yang digunakan. Data sesuai dengan yang diperlukan serta dianalisis untuk menjawab tujuan akhir penelitian, dan menggunakan publikasi rujukan dalam 5 tahun terakhir lebih dari 25% dari total rujukan. Meskipun hanya terindeks IOSR-JHSS 2017.

Samarinda, 15 April 2019

Reviewer 2

Dr. Edi Rachmad, M Pd

NIP. 195806121984031005

Unit Kerja: Universitas Mulawarman